

Hausse des effectifs universitaires en 2020-2021, portée par les néo-bacheliers

En 2020-2021, le nombre d'étudiants inscrits en université (hors autres établissements membres ou composantes des établissements expérimentaux) progresse de 0,8 % par rapport à 2019-2020. Les effectifs augmentent nettement en cursus licence (+ 1,6 %), avec un plus grand nombre de nouveaux bacheliers accueillis (+ 4,5 %) à la suite de la forte hausse du taux de réussite au baccalauréat. En master, les effectifs sont stables et en doctorat les inscriptions continuent à diminuer (- 2,3 %). La réforme des études de santé a un impact sur les inscriptions en licence générale, particulièrement en sciences. Dans le contexte de la crise sanitaire, les inscriptions d'étudiants en mobilité internationale reculent de 6 %. Sur le périmètre élargi aux établissements expérimentaux, qui se développent, les effectifs universitaires s'établissent à 1 675 500.

Les effectifs universitaires augmentent fortement en licence mais stagnent en master et régressent en doctorat

Début 2020, de grands ensembles universitaires se sont créés ou modifiés par décrets, en application de l'ordonnance sur les établissements expérimentaux. Au sein de ces nouvelles universités, sont désormais intégrés des établissements comme membres ou composantes, dont les étudiants sont dès lors comptabilisés comme inscrits dans ces ensembles (les établissements partenaires ou associés ne sont pas pris en compte dans cette publication). Ce périmètre évolue régulièrement, ces établissements continuant à se créer et/ou à s'épandre.

On dénombre 1 675 500 inscriptions étudiantes dans le champ universitaire en 2020-2021 hors formations paramédicales (voir encadré). Leur nombre s'élève à 1 629 500 sur le périmètre universitaire hors autres établissements membres ou composantes. Le nombre d'inscrits, sur ce contour, progresse de 0,8 % cette année.

Effectifs dans les universités françaises par cursus

Cursus	Universités 2020-2021 au sens strict	Evol. Univ	Universités 2020-2021 Péri. EPE ¹
Cursus licence	1 007 058	1,6%	1 014 042
Cursus master	568 496	-0,4%	604 168
Cursus doctorat	53 930	-2,3%	57 268
Ensemble	1 629 484	0,8%	1 675 478

1. Nouveaux établissements expérimentaux créés au 1er janvier 2021 : l'université Clermont Auvergne et l'université Paris Est.

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations paramédicales
Source : MESRI-SIES Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

C'est à nouveau en cursus licence que les effectifs sont les plus dynamiques : + 1,6 % en un an après + 2,0 % entre les rentrées 2019 et 2020. Comme l'an dernier, le nombre d'inscrits en master est quasi-stable (- 0,4 % après + 0,2 %) et les inscriptions en cursus doctorat continuent à baisser (- 2,3 % après - 2,9 %).

Des inscrits plus nombreux en licence générale avec la création des LAS

Au sein du cursus licence, les effectifs sont en hausse, particulièrement soutenue en licence générale (+ 5,6 % après + 2,8 %). Si l'afflux de nouveaux bacheliers explique en partie cette évolution, la création de la licence avec parcours accès santé (LAS) attire de nombreux étudiants à cette rentrée. Ce type de licence est une nouvelle voie d'accès aux études de santé permettant de différencier les profils et parcours des candidats. À la rentrée 2020, 13 600 étudiants sont inscrits dans ces parcours de licence, dont six sur dix en licence de Sciences (cf. annexe 1). Les inscriptions sont très dynamiques en 2^{ème} et 3^{ème} année de licence (respectivement + 9,1 % et + 10,3 %) avec de meilleurs taux de passage en niveau supérieur et l'arrivée en L3 des bacheliers du boom démographique de l'an 2000 (cf. annexe 2). La hausse est moins marquée en 1^{ère} année de licence (+ 0,8 %), avec moins de redoublants.

Effectifs en cursus licence par type de diplôme

Type de la formation du cursus licence	Universités 2020-2021 au sens strict	Evol. Univ	Universités 2020-2021 Péri. EPE ¹
DAEU et capacité en droit	9 387	-4,1%	9 387
PACES/PASS	42 303	-23,4%*	42 303
PACES	14 112	n.s.	14 112
PASS	28 191	-	28 191
IUT	121 690	0,0%	121 690
Licence Générale	747 950	5,6%*	749 360
Licence Professionnelle	51 862	-0,5%	51 937
Autres formations du cursus Licence	33 866	-22,8%	39 365
Ensemble	1 007 058	1,6%	1 014 042

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations paramédicales
Source : MESRI-SIES Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

L'évolution des effectifs en 1^{ère} année de santé est, bien sûr, impactée par la réforme et la création du PASS (Parcours Accès Santé Spécifique) en remplacement de la PACES : baisse de 23,4 % du nombre d'étudiants. Le nombre d'inscrits en licence professionnelle baissent légèrement, de 0,5 %. Les effectifs en DAEU et en capacité de droit continuent à diminuer (- 4,1 %).

Une augmentation des effectifs dans toutes les disciplines générales...

À la rentrée 2020, la création des LAS influe nettement sur les hausses constatées, principalement en sciences (+ 3,3 %). L'augmentation est aussi très marquée en droit (+ 3,1 %), en arts, lettres, langues, SHS (+ 2,2 %) et très modérée en économie, gestion, AES (+ 0,5 %). Le nombre d'étudiants inscrits en IUT est stable, après un ralentissement de la hausse les années précédentes (+ 0,7 % à la rentrée 2019 et + 2,6 % à celle de 2018).

Si la baisse du nombre d'étudiants en santé (- 8,9 %) s'explique, en grande partie, par celle des étudiants de 1^{ère} année, les effectifs diminuent également en médecine-odontologie (- 3,8 %).

Effectifs dans les universités par groupes disciplinaires

	Universités 2019-2020 au sens strict	Universités 2020-2021 au sens strict	Evol. Univ	Universités 2020-2021 Péri. EPE
Droit	212 609	219 189	3,1%	220 013
Economie, AES	189 470	190 392	0,5%	198 638
Arts, Lettres, Langues, SHS	510 796	521 896	2,2%	526 843
Sciences	306 791	316 827	3,3%	348 110
STAPS	59 841	62 053	3,7%	62 738
Total disciplines générales	1 279 507	1 310 357	2,4%	1 356 342
Santé	216 088	196 790	-8,9%	196 790
IUT	121 734	121 690	0,0%	121 690
Interdisciplinaire		647	-	656
Ensemble	1 617 329	1 629 484	0,8%	1 675 478

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations paramédicales

Source : MESRI-SIES Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)

...portée aussi par celle des nouveaux bacheliers

Le nombre de nouveaux entrants en 1^{ère} année est en hausse par rapport à l'an passé (+ 2,2 % après - 0,4 % en 2019-2020).

Comme pour les effectifs globaux, c'est en sciences que les inscriptions sont particulièrement plus nombreuses, notamment en sciences de la vie : + 41,6 %, discipline dans laquelle sont inscrits plus du tiers des étudiants en LAS. La hausse est aussi très élevée en Administration économique et sociale (AES), discipline dans laquelle peu de LAS ont été ouvertes : + 16,5 %. À la différence des effectifs totaux, les nouveaux entrants sont plus nombreux en IUT : + 1,0 %.

Le nombre de néo-bacheliers inscrits en université augmente très fortement : + 4,5 % par rapport à 2019-2020, conséquence de la hausse exceptionnelle du nombre de lauréats (+ 8,2 %). Au contraire, les bacheliers des années

antérieures, qu'ils soient en reprise d'études ou en réorientation après un cursus hors université, sont nettement moins nombreux à s'être inscrits (- 7,3 %) ; cette baisse pourrait s'expliquer par une priorisation de l'inscription des nouveaux bacheliers, très nombreux cette année, mais aussi potentiellement par moins de réorientations depuis des filières où la réussite a pu être meilleure à la session 2020.

Les inscriptions d'étudiants en mobilité internationale entrant en 1^{ère} année de cursus licence paraissent fortement touchées par la crise sanitaire : - 11,3 %. Leur baisse est aussi sensible sur l'ensemble des inscriptions en université (- 6 %), avec de très fortes diminutions des inscriptions d'étudiants de l'Europe¹ notamment en cursus licence (- 16,7 %) et master (- 11,0 %).

Effectifs des nouveaux entrants en 1ère année

	Universités 2019-2020 au sens strict	Universités 2020-2021 au sens strict	Evol. Univ	Universités 2020-2021 Péri. EPE ¹
Droit	41 653	44 438	6,7%	44 438
Sciences économiques	19 960	19 942	-0,1%	19 942
AES	8 634	10 059	16,5%	10 059
Economie, AES	28 594	30 001	5,1%	30 001
Lettres-Arts-Sciences du langage	19 699	20 125	2,2%	20 150
Langues	30 910	32 763	6,0%	32 763
SHS	46 466	50 386	8,4%	50 659
Pluri Lettres-Langues-SHS	2 203	2 197	-0,3%	2 197
Arts, Lettres, Langues, SHS	99 278	105 471	6,2%	105 769
Sciences fondamentales	24 330	25 696	5,6%	27 822
Sciences de la vie	10 560	14 949	41,6%	14 949
Pluri Sciences	6 278	7 344	17,0%	7 344
Sciences	41 168	47 989	16,6%	50 115
STAPS	19 313	19 956	3,3%	20 169
Disciplines générales	230 006	247 855	7,8%	250 492
Santé	39 163	27 365	-30,1%	27 365
IUT	54 349	54 900	1,0%	54 900
Interdisciplinaire		489	-	489
Ensemble	323 518	330 609	2,2%	333 246
<i>Dont :</i>				
<i>Nouveaux bacheliers</i>	275 257	287 624	4,5%	289 991
<i>Nouveaux entrants en mobilité *</i>	20 874	18 522	-11,3%	18 673
<i>Bacheliers des années antérieures</i>	28 123	26 078	-7,3%	26 255

*Certains néo-entrants en mobilité (cf. encadré) ont obtenu le baccalauréat à l'étranger : ils sont 3 200 nouveaux bacheliers et 600 bacheliers des années antérieures.

Champ : France métropolitaine + DROM, hors formations paramédicales

Source : MESRI-SIES Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE).

1. Europe : UE + Islande, Liechtenstein, Norvège, Andorre, Suisse ; hors Royaume Uni.

Diane MARLAT, Cyrielle PERRAUD-USSEL

MESRI-SIES

Champ : les 56 universités françaises et les 10 universités expérimentales (hors Institut Polytechnique de Paris) de France métropolitaine et DROM, l'université de Lorraine, le CUFR de Mayotte, l'institut national universitaire d'Albi, les COMUEs.

Source : Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2019-2020 sont définitives tandis que les données 2020-2021 sont provisoires. La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les inscriptions sont comptabilisées ici hors inscriptions simultanées licence-Classes préparatoires aux grandes écoles.

Champ : Sont exclues ici l'ensemble des **formations paramédicales**, pour lesquelles l'universitarisation est en cours mais les étudiants ne sont pas systématiquement inscrits à l'université pour tous les niveaux de la formation (cf. annexe 3 - paramédical). Le nombre d'inscriptions y est en augmentation, certains de ces cursus étant maintenant présents sur la plateforme Parcoursup. À la rentrée 2020, 101 100 étudiants qui se forment à ces professions sont inscrits à l'université, effectif en hausse de 9,6 % entre les rentrées 2019 et 2020. Les étudiants en étude de Diplôme d'Etat d'infirmier de grade licence représentent 80 % de ces inscrits, effectif en augmentation de 8,6 % ; le nombre d'étudiants dans les autres formations paramédicales progresse de 13,7 %.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Étudiant en mobilité : étudiant de nationalité étrangère, ayant un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat ou titulaire du baccalauréat français passé à l'étranger (cf. annexe 4 - mobilité).

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316>